

EKOLOGIK MADANIYAT EKOLOGIK XUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI SIFATIDA

Mohira Xodjaeva,

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati,
O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi a'zosi

Annotatsiya: ushbu maqolada ekologik madaniyat tushunchasining mazmuni va uni shakllantirishning ijtimoiy-huquqiy ahamiyati tahlil qilinadi. Ekologik madaniyat – insonning tabiatga nisbatan ongli munosabatini ifoda etuvchi, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Tadqiqotda ekologik huquqbuzarliklarning asosiy sabablari, ularning oldini olishda ta'lim, ma'naviy-ma'rifiy ishlar va jamoatchilik nazoratining roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, ekologik huquqbuzarlik, profilaktika, ekologik ta'lim, atrof-muhitni muhofaza qilish, huquqiy ong, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной статье анализируется содержание понятия экологическая культура и социально-правовое значение его формирования. Экологическая культура рассматривается как важное общественное явление, выражающее сознательное отношение человека к природе, служащее обеспечению экологической безопасности. В исследовании освещаются основные причины экологических правонарушений, роль образования, духовно-просветительской работы и общественного контроля в их предупреждении.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое правонарушение, профилактика, экологическое просвещение, охрана окружающей среды, правосознание, экологическая безопасность, устойчивое развитие.

Bugun mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabii resurslardan oqilona foydalanish va ularni asrab-avaylashga ustuvor e'tibor qaratilmoqda. Konstitutsiyamizda atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarni tartibga solishning fundamental negizi mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, bu borada yigirmadan ortiq muhim qonunlar hamda yuzlab qonunosti normativ hujjatlar hayotga tatbiq etildi, qator xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilindi.

O'zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilishning xalqaro prinsiplaridan kelib chiqqan holda, "Kuchli davlatdan - kuchli fuqarolik jamiyati sari" tamoyiliga asoslangan demokratik islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish uchun zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu borada davlat organlari, jamoat birlashmalari, fuqarolik jamiyati institutlari va fuqarolarning sa'y-harakatlarini uyg'unlashtirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Ekologik xuquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifasi jamiyatda ekologik ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlash, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish va bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rishdan iborat. Mamlakatda ushbu jarayonni tashkil etish ko'lamidan kelib chiqqan holda mazkur vazifalarni yanada kengaytirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Muammo. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida xuquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarning aniq manzilga yo'naltirilmaganligi va ularga kompleks yondashilmayotganligi, shuningdek huquqbuzarliklarning tizimli ravishda sodir etilishiga doir sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish samaradorligi mavjud emasligi kutilayotgan natijalarni bermayapti. Jamiyatda o'simlik va hayvonot dunyosidan foydalanish sohasida, yer, suv va atmosfera xavosining ifloslanishi borasida ekologik xuquqbuzarliklar sodir etilmoqda, ular sonining oshishib borishi esa ekologik barqarorlikka putur yetkazmoqda.

Inson xayoti davomida, shuningdek xo'jalik faoliyatini oqilona tashkil etish va boshqarishda qonunchilik hujjatlarni bilishi, uni hisobga olishi hamda unga amal qilishi lozim. Biroq, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishga alohida e'tibor qaratgan holda keng ko'lamlari targ'ibot faoliyatini tashkil etish ishlarini kuchaytirish lozim bo'ladi.

Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarning qimmatbaho navlari kesilishiga moratoriy instituti joriy etilgan. Lekin, bugungi kunda davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxt va butalarning qimmatbaho navlari kesilishiga moratoriy institutini maqbul darajada ishlayapti, deb baholay olmaymiz.

Yechimi. Ekologik xuquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda bu bo'yicha faoliyatni muvofiqlashtirishning ta'sirchan tizimini yaratish, qonun buzilishlarining oldini olish va ularni bartaraf etishning zamonaviy tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish maqsadida quyidagilar tavsiya etiladi:

fuqarolarning ekologik va tabiiy resurslardan oilona foydalanish borasidagi huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta'minlash, shu jumladan bu borada aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri va ochiq muloqotni yo'lga qo'yish;

ekologik huquqni qo'llash amaliyoti va qonunchilikni takomillashtirish choralarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish orqali ekologik huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish;

huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi davlat organlarining mukammal ish shakli va uslublarini ishlab chiqish va joriy etish;

idoralararo hamkorlikni yanada rivojlantirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan videokuzatuv, elektron hisobga olish va o'zaro axborot almashish, idoralararo ma'lumotlar bazalari tizimlarini profilaktik ishlarga keng joriy etish;

jamoatchilik ekologik nazoratini kuchaytirish, ijtimoiy va davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yish;

huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini, shu jumladan ekologik huquqbuzarliklar dinamikasi, ularni sodir etish takroriyliqi, ijtimoiy fikr, profilaktik ishlar natijasidan fuqarolarning qoniqish hosil qilishi va aholi bilan hamkorlik darajasini inobatga oladigan baholashning aniq mezonlarini joriy etish;

ekologik huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha idoralararo dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda manzillilik, sohaviy ixtisoslashuv, hududiy va boshqa o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinishini ta'minlash;

ekologik huquqbuzarliklar profilaktikasi muammolari bo'yicha kompleks ilmiy va amaliy tadqiqotlar o'tkazish, profilaktik ishlarni olib borishning zamonaviy uslubiyotini joriy etish;

huquqbuzarliklar profilaktikasiga fuqarolar va jamoat tashkilotlarini, shu jumladan ularni moddiy va boshqacha tarzda rag'batlantirish orqali jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekologik madaniyatni yuksaltirish va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5024-son qarori. – Toshkent, 2021-yil 30-mart.

3. Abdullayev, A. (2023). Ekologik madaniyat va uning huquqiy asoslari. – "Ijtimoiy fanlar" jurnali, №4.

4. Nazarova, N. (2022). Ekologik ta'lim va huquqbuzarliklarning oldini olish. – Toshkent: "Ilm Ziyo" nashriyoti.

5. Karimov, I. (2020). Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishning huquqiy asoslari. – Samarqand davlat universiteti ilmiy to'plami, №2.